

Automatisierte Datenextraktion im Rahmen des FWF-Projekts ‚Digitale Erschließung des Schematismus‘

Ortbauer, Bernhard

bernhard.ortbauer@uni-passau.de
TU Graz, Österreich

Die automatisierte inhaltliche Erschließung großer, fotografisch bereits digitalisierter Quellenbestände birgt die Hoffnung, der historischen Forschung wertvolle Informationen verfügbar zu machen, die ansonsten nicht zugänglich wären. Der „Hof- und Staatsschematismus“ („Hof- und Staatshandbuch“) der Habsburgermonarchie, ein in der Tradition der Amtshandbücher stehender Beamtenalmanach (Bauer, 1997/1999/2002), stellt mit seinen 154, zwischen 1702 und 1918 erschienen, über die Onlineplattform der ÖNB¹ frei zugänglichen, Bände ein solches Quellenkorpus dar. Das interdisziplinäre, vom FWF geförderte Projekt „Digitale Erschließung des Schematismus“² unter Leitung von Wolfgang Göderle (Uni Graz) und Roman Kern (TU Graz) versucht nun erstmals die hunderttausenden, systematisch und namentlich verzeichneten Personen über KI-gestützte Verfahren zu extrahieren und in einer Graphdatenbank zu vernetzen.

Document Understanding bezeichnet den dynamischen Forschungsbereich, der sich mit der Informationsextraktion aus Bilddateien von gescanntem Schriftgut beschäftigt. Aus den letzten Jahren existieren zahlreiche Beispiele für sehr erfolgreiche Anwendungen an historischen Dokumenten (Boillet et al., 2024; Coquenot et al., 2023; Tarride et al., 2023). Teilaufgaben von Document Understanding sind Document Layout Analysis (DLA) und Optical Character Recognition (OCR). Gerade für DLA haben Fortschritte im Bereich der Computer Vision – speziell CNN³- und Transformer-basierte Architekturen – in den letzten Jahren neue Möglichkeiten eröffnet (Kang et al., 2014; Zong et al., 2022). Aber auch im Bereich der OCR konkurrieren neue CNN- oder Transformer-basierte Ansätze (Li et al., 2021) mit etablierten Technologien (Smith 2007).

Das Druckwerk des Schematismus liefert ein komplexes Abbild des Beamtenapparates der Habsburgermonarchie – zu Hofe, wie auch im Staat – organisiert nach Institutionen, untergeordneten Stellen und Personen, sodass sich dem Leser eine hierarchische Baumstruktur offenbart. Aus der Perspektive der historischen Forschung wäre eine Überführung dieses riesigen Organigrammes in eine digitale Personen-datenbank wünschenswert, da diese eine datengestützte his-

torische Beforschung des gesellschaftlichen Mittelstandes Zentraleuropas wesentlich befördert würde.

In Vorarbeit für das oben genannte Forschungsprojekt wurde von David Fleischhacker ein robustes Verfahren zur Layouterkennung, welches Bounding Boxes einsetzt, die um visuell klar differenzierbare Textelemente gezogen werden, sowie eine sehr akkurate OCR-Lösung (CER: 0,2%) entwickelt (Fleischhacker et al., 2024). Die darauf basierende, bestehende Datenextraktion liefert eine sehr zuverlässige Trennung zwischen Überschriften, welche mit hoher Genauigkeit sechs vordefinierten Überschriftenklassen zugeordnet werden, und untergeordneten Paragraphen. Zudem kann anhand der Koordinaten und Labels der Bounding Boxes die Lesereihenfolge praktisch fehlerfrei rekonstruiert werden.

Die im Rahmen meiner Masterarbeit (Ortbauer, 2025) durchgeführte Evaluation konnte zeigen, dass selbst unter Einbeziehung weiterer Layoutmerkmale (beispielsweise systematisch eingesetzter Trennstriche zwischen Abschnitten und Unterkapiteln), die bestehende Datenextraktion noch nicht ausreicht, um das komplexe hierarchische Gefüge, das im Druckwerk abgebildet wird, zu rekonstruieren. Konkret offenbart sich die große Anzahl verschiedener Überschriftenstile als zentrales Problem, da einerseits die sechs vordefinierten Überschriftenklassen nicht ausreichen, um die Granularität des Druckwerks zu repräsentieren, und andererseits die visuellen Unterschiede zwischen Überschriftenstilen häufig zu gering sind, um sie in einem Schritt automatisiert zu erkennen und exakt zu separieren.

Meine in AP 2 „Data Extraction“ des oben genannten Forschungsprojektes bei Roman Kern an der TU Graz angesiedelte Dissertation soll die Datenextraktion daher weiter vorantreiben. Die Strategie des Forschungsprojektes verfolgt dabei aufeinander aufbauende Informationslayer, wobei jeder Layer aus dem jeweils darunter liegenden neu generiert werden kann.

Aus den zugrunde liegenden Rohdaten sollen zunächst alle über visuelle Merkmale identifizierbaren Informationen nutzbar gemacht werden. Das betrifft zum einen das Layout – also Informationen über Position und optische Erscheinung der Textblöcke – und zum anderen die automatisierte Transkription mittels OCR. Ziel ist es, bereits auf dieser Ebene eine möglichst genaue hierarchische Abhängigkeit der Textblöcke (Paragraphs stehen für Personen, Überschriften für Stellen und Verwaltungseinheiten) zu erhalten. Die Granularität, mit welcher diese Abhängigkeiten aufgelöst werden können, korrespondiert mit dem Detaillierungsgrad, mit welchem unterschiedliche Überschriftenstile erkannt werden. Verbesserungen in dieser Hinsicht erhoffen wir uns unter anderem durch paarweise Vergleiche von Überschriften innerhalb von Abschnittsgrenzen über Contrastive Learning von Transformer Modellen.

Auf diesem Datenlayer werden in weiter Folge Schritte zur automatisierten Auflösung der zahlreichen Abkürzungen und der Named-Entity-Recognition implementiert werden, um die Überführung der Textblöcke in semantisch bedeutungsvolle Entitäten zu bewerkstelligen. Bei der semantischen Erschließung und danach werden LLMs eine

entscheidende Rolle spielen (Gonzalez Garcia, Weilbach 2023).

Im „Reconciliation Layer“ werden schließlich alle mehrfach vorkommenden Entitäten zu einem einzigen Knoten in der finalen Datenbank vereinigt. Diese Integration muss einerseits lateral, innerhalb eines Jahrgangs erfolgen, da etwa Einzelpersonen häufig Mitglieder mehrerer Institutionen sind, und andererseits longitudinal über alle 154 Jahrgänge. So soll die finale Graphdatenbank sehr einfach über den Zeitraum der Zugehörigkeit von Personen zu verschiedenen Institutionen befragt werden können. Um die Erkennungsgenauigkeit auch in älteren, optisch teils stark abweichenden Ausgaben entsprechend hoch zu halten, müssen auch Layouterkennung und OCR über die Projektlaufzeit laufend weiterentwickelt werden.

Zum Zeitpunkt der DHd 2026 werden sich sowohl meine Doktorarbeit als auch das Forschungsprojekt, in welchem dieses eingebettet ist, noch im ersten Jahr befinden. Durch die Präsentation der Problemstellungen im Kontext des Gesamtprojekts und bis dahin entwickelter Lösungsansätze und daran anknüpfende Diskussionen erhoffe ich mir wertvolle Anregungen für meine weitere Arbeit.

Bibliographie

Bauer, Volker. 1997/1999/2002. „Repertorium territorialer Amtskalender und Amtshandbücher im Alten Reich: Adreß-, Hof-, Staatskalender und Staatshandbücher des 18. Jahrhunderts.“

Boillet, Mélodie, Solène Tarride, Manon Blanco, Valentin Rigal, Yoann Schneider, Bastien Abadie, Lionel Kesztenbaum, and Christopher Kermorvant. 2024. “The Socface Project: Large-Scale Collection, Processing, and Analysis of a Century of French Censuses.” Unpublished manuscript, last modified February 08, 2025. <http://arxiv.org/pdf/2404.18706v2>.

Coquenot, Denis, Clement Chatelain, and Thierry Paquet. 2023. “DAN: A Segmentation-Free Document Attention Network for Handwritten Document Recognition.” *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence* 45 (7): 8227–43. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2023.3235826>.

Fleischhacker, David, Roman Kern, and Wolfgang Göderle. 2025. “Enhancing OCR in Historical Documents with Complex Layouts Through Machine Learning.” *Int J Digit Libr* 26 (1). <https://doi.org/10.1007/s00799-025-00413-z>.

Gonzalez Garcia, Giselle, and Christian Weilbach. 2023. “If the Sources Could Talk: Evaluating Large Language Models for Research Assistance in History.” *Proceedings* <http://ceur-ws.org> ISSN 1613: 73.

Kang, Le, Jayant Kumar, Peng Ye, Yi Li, and David Doermann. 2014. “Convolutional Neural Networks for Document Image Classification.” In 2014 22nd International Conference on Pattern Recognition, 3168–72: IEEE.

Li, Minghao, Tengchao Lv, Jingye Chen, Lei Cui, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Zhang Cha, Zhoujun Li, and Furu Wei. 2021. “TrOCR: Transformer-Based Optical Character Recognition with Pre-Trained Models,” September. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2109.10282>.

Ortbauer, Bernhard. 2025. “Reconstructing Administrative Structures of the “Hof- und Staatsschematismus” of the Habsburg Monarchy: An Evaluation of Automatically Extracted Layout Information.” Masterarbeit, Universität Wien.

Smith, R. 2007. “An Overview of the Tesseract OCR Engine.” In *Proceedings / Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition: Curitiba, Paraná, Brazil, September 23 - 26, 2007*, 629–33. Los Alamitos, Calif. IEEE Computer Soc.

Tarride, Solène, Martin Maarand, Mélodie Boillet, James McGrath, Eugénie Capel, Hélène Vézina, and Christopher Kermorvant. 2023. “Large-Scale Genealogical Information Extraction from Handwritten Quebec Parish Records.” *IJDAR* 26 (3): 255–72. <https://doi.org/10.1007/s10032-023-00427-w>.

Zong, Zhuofan, Guanglu Song, and Yu Liu. 2022. “DETRs with Collaborative Hybrid Assignments Training.” Unpublished manuscript, last modified February 08, 2025. <http://arxiv.org/pdf/2211.12860v6>